

RIVOJLANGAN DAVLATLAR KLASTER TAJRIBASINING O‘ZBEKISTONGA TATBIQ ETISH IMKONIYATLARI: TAHLILILIJ YONDASHUV

Saidaxmedov Nemat Xamidovich

Andijon davlat texnika instituti

“Iqtisodiyot” kafedra katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17240259>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada AQSh, Germaniya, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi rivojlangan mamlakatlar sanoat klasterlari tajribasi tahlil qilinadi. Ushbu tajriba asosida O‘zbekistonda klaster tizimini rivojlantirish uchun moslashtirish imkoniyatlari aniqlanadi. Metodik jihatdan solishtirma tahlil, SWOT tahlil hamda iqtisodiy indikatorlar asosida baholash yondashuvlari qo‘llanilgan.*

***Kalit so‘zlar:** sanoat klasteri, klasterlashuv, tarmoqlararo integratsiya, innovatsiya, solishtirma tahlil, iqtisodiy siyosat, raqobatbardoshlik, integratsiya, institutsional mexanizm, huquqiy asoslar, normativ-huquqiy baza, islohotlar.*

Mamlakatimizda xalqaro amaliyotda sinalgan va iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etuvchi bozor munosabatlarini va tajribalarini hayotga tatbiq etishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Shulardan biri klasterlar bo‘lib, hozirda iqtisodiyotimizning to‘qimachilik va yengil sanoat sohasida ushbu tuzilma faoliyatini yo‘lga qo‘yishga kirishilmoqda.

Klaster – bu bir-biri bilan bog‘liq bo‘lgan, muayyan hududda joylashgan, raqobatdosh ustunlikka ega bo‘lgan sanoat va xizmat ko‘rsatish tashkilotlari (kompaniyalar, ta‘minotchilar, ilmiy-tadqiqot muassasalari, moliyaviy institutlar) majmuasidir.

Xorijiy manbalarda keltirilishicha, iqtisodiyot klasterlariga asosan quyidagi yondashuv mavjud:

- uncha katta bo‘lmagan hududda yirik korxonalar yoki kompaniya atrofida jamlangan xo‘jalik subyektlari;

- tadqiqotdan to‘zaxiralar ta‘minoti, savdo va undan keyingi xizmat ko‘rsatishgacha to‘la-to‘kis qamrab olingan, ishlab chiqarishning barcha bosqichlarini birlashtirgan, ma‘lum mahsulot yaratishda qatnashuvchi korxonalar va tashkilotlarning vertikal texnologik tizimidagi jamlanmasi;

Klaster – muayyan yo‘nalishda o‘zlashtirilgan ishlab chiqarish yoki xizmat ko‘rsatish sohasining o‘zgaruvchan elementidir. Klaster - bitta sohaga birlashgan va bir – biri bilan uzviy aloqada bo‘lgan korxonalar guruhidir[11].

Xorijiy va mahalliy tadqiqotchilarning tahlillarida “klaster” tushunchasiga quyidagi ta‘riflar berilgan:

- klaster-bitta sohaga birlashgan va bir-biri bilan uzviy aloqa bo‘lgan korxonalar guruhi;

- klaster – bitta geografik hududda joylashgan va bitta tarmoqni tashkil qiladigan korxonalar guruhi;

- klaster – maxsus sohalar bo‘yicha bitta geografik hududda faoliyat yuritayotgan, bir-biri bilan bog‘liq bo‘lgan va bir-birini to‘ldiruvchi kompaniyalar, institutlar guruhi;

- klaster – gorizantal va vertikal ravishda funksional bog‘liq bo‘lgan korxonalar guruhi;
- klaster – jamoaviy, xususiy va yarim jamoaviy ko‘rinishda bir-biri bilan bog‘liq korxonalar, tadqiqot va rivojlanish institutlari guruhi;
- klaster – tijorat va notijorat tashkilotlari guruhi, bo‘lib, u guruhda faoliyat;
- klaster – hududiy konsentratsiyalashuvga asoslangan va texnologik zanjirga bog‘langan tovar va xom ashyo yetkazib beruvchilar, asosiy ishlab chiqaruvchilarni birlashtirgan industrilashgan majmua [10].

Klaster nazariyasining evolyusiyasidan uning ikki fundamental tavsifini ajratib ko‘rsatishimiz mumkin:

Birinchisi – klasterga uyg‘unlashgan korxonalar va firmalar faoliyati aniq bir xil turdagi tovarlar bozori bilan bog‘liq bo‘lishi zarur. Bunday bog‘liqlik vertikal (xarid va sotish zanjiri) va gorizantal (qo‘shimcha bo‘limlar va xizmatlar, shunga ketadigan maxsus sarflar, texnologiyalar yoki institutlar va boshqa aloqalardan foydalanish ko‘rinishlarida namoyon bo‘ladi.

Ikkinchisi – klasterlar geografik yaqin joylashgan o‘zaro bog‘liqlikdagi korxonalar guruhi bo‘lib, ular o‘rtasidagi o‘zaro iqtisodiy - ijtimoiy munosabatlarni barqarorlashishi natijasida raqobatbardoshlikning rivojlanishi, ko‘proq qo‘shimcha qiymatni yaratishga va bozorda sotilishiga qaratilgan.

Hozirgi kunda rivojlangan mamlakatlarda innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish va boshqarishda klasterlardan foydalanish bo‘yicha ma‘lum tajriba to‘plangan. Klasterlar Buyuk Britaniya, Gollandiya, Germaniya, AQSH, Daniya, Fransiya, Italiya, Finlyandiya, Hindistonda yaxshi rivojlangan. Daniya, Finlyandiya, Shvetsiya sanoatini klasterlar to‘la egallagan. Ayniqsa klaster tuzilmalari Shveysariya, Avstriya, Italiya, Daniya, Hindiston, Koreya, Pokiston, Xitoy, va Turkiya davlatlari yengil sanoatida, Germaniyada kimyo va mashinasozlik, Fransiyada oziq-ovqat va kosmetika sanoatlarida muvaffaqiyatli ishlamoqda.

1-jadval

Rivojlangan malakatlarda sanoat klasterlarini o‘ziga xos xususiyatlari

Davlat	Xususiyati
AQSh	YalMning 60 foizini ishlab chiqaradigan 350 dan ortiq klaster mavjud. Misol: Silikon vodiysi klasteri (Amerika Qo‘shma Shtatlarining ilmiy va texnologik salohiyatining 50% u verda ioylashgan)
Fransiya	Iqtisodiyotning turli tarmoqlarida 150 ga yaqin klasterlar tashkil yetilgan. Klasterlar davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Iqtisodiy klasterlash natijasida jahon darajasiga, xalqaro salohiyatli darajaga va milliy darajaga bo‘lingan
Germaniya	Ko‘p klasterlar o‘z-o‘zidan paydo bo‘lgan. Tibbiy texnologiyalar sohasida 19 ta, energetika va atrof-muhit sohasida 18 ta, axborot texnologiyalari sohasida 4 ta klaster mavjud. 340 dan ortiq universitet va 330 ta ilmiy-tadqiqot institutlari tibbiy texnologiyalar va farmatsevtika sohasidagi tadqiqotlar bilan shug‘ullanadi.

Rossiya Federatsiyasi	Klasterlar birinchi marta 2006 yilda yaratila boshlandi. 38 ta sanoat klasteri, shu jumladan 4 ta mintaqalararo; Misollar: “Ko‘mir va sanoat chiqindilarini kompleks qayta ishlash” (Kemerovo viloyati); “Yangi yulduz” texnopolis (Perm viloyati); “Kama innovatsion hududiy ishlab chiqarish klasteri” (Tatariston Respublikasi); “Sankt-Peterburg shahar atrofi uchun toza texnologiyalar klasteri” (Sankt-Peterburg).
-----------------------	--

Jahon iqtisodiyotida yetakchi o‘rinni yalpi ichki mahsulotning 60 foizi klasterlardan to‘g‘ri keladigan Qo‘shma Shtatlar egallaydi. Rossiya, ushbu tashkilot shaklining kech joriy etilganiga qaramay ishlab chiqarishni tashkil etishda allaqachon 38 ta sanoat klasterlari mavjud, ammo avval aytib o‘tilganidek, klasterlash ko‘lamini kengaytirish kerak[13].

Klasterlarni shakllantirish jarayoni Janubi-Sharqiy Osiyo, Xitoy, Singapur, Yaponiya, va boshqa mamlakatlarda faollashib bormoqda.

Germaniyada yaqin vaqtgacha klasterlar rivojlanishi davlat aralashuvisiz kechar edi. 2003 yilda xukumat klaster tashabbuslariga jiddiy e‘tibor qaratdi. Birinchi navbatda, yuqori texnologiyali sohalarni loyihalashda amalga oshirildi. Hukumat sanoat va ilmiy markazlar kuch-g‘ayratini birlashtirishni ko‘zda tutmoqda[11].

O‘zbekistonda klasterlar bilan bog‘liq ilmiy izlanishlar boshlanishi 2000 yillarga to‘g‘ri keladi, bu boradagi ilmiy-amaliy ishlar esa O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev tashabbusi bilan qabul qilingan 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida demokratik islohotlarni chuqurlashtirish, yetakchi tarmoqlarni modernizatsiya va diversifikatsiya qilish asosida mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish borasida barcha sohalarda keng ko‘lamli islohotlar olib borish bilan boshlandi[4].

Bugungi kunda mamlakatimizni modernizatsiya qilish va yangilash, yangi O‘zbekistonni yaratish, iqtisodiyotimizning sifat jihatdan yangi, zamonaviy tarkibiy tuzilmasini shakllantirish, hududlarimizni kompleks rivojlantirish bo‘yicha barcha rejalарimizning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi yo‘l-transport va kommunikatsiya infratuzilma tarmoqlarini yuksak sur‘atlar bilan rivojlantirishga uzviy bog‘liqdir.

Hozirda davr talabi - O‘zbekistonda logistikani, klasterlarni, innovatsion faoliyatni, raqamlashtirishni shiddat bilan rivojlantirish masalalari davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qoldi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4498-son qarori, 2019-yil.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-60-son qarori, 2022-yil.
3. “Sanoat siyosati to‘g‘risida”gi Qonun, 2020-y.
4. Stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari.
5. Moliya vazirligi va Iqtisodiyot va moliya vazirligining tegishli normativ hujjatlari.
6. Hozirgi zamon xorijiy tajribalar: Janubiy Koreya, Turkiya, Polsha sanoat klasterlari.
7. Enright, M (1996) “Regional Clusters and Economic Development: A Research Agenda”, in Staber, U., Schaefer, N. And Sharma, B, (Eds). “Business Networks: Prospects for Regional Development, Berlin”. Walter de Gruyter, p.190-213.